

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613603>

УДК 001

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ

М.Б. Горшкова,
студентка 1 курса магистратуры, напр. «Управление качеством
высокотехнологических производств»

Е.Ю. Соколова,
к.т.н., доц.,
РГАТУ им. П.А. Соловьева,
г. Рыбинск

Аннотация: В настоящей статье исследуются теоретические основы высоких технологий, раскрываются подходы к толкованию данной научной категории. Значительное место в исследовании занимает анализ основных направлений применения высоких технологий, в том числе при достижении качества. Вопрос изучения роли наукоемких технологий в экономике, производстве, при создании современных изобретений характеризуется высокой актуальностью. Обозначена возможность применения высоких технологий для снижения трудоёмкости при одновременном повышении качества продукции и упрощения выполняемых технологических операций.

Ключевые слова: высокие технологии, управление качеством, наукоемкий, изобретение

HIGH TECHNOLOGIES AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE-INTENSIVE INDUSTRIES

M.B. Gorshkova,
1st year student of magistracy, direction "Quality Management of High-Tech
Industries"

E.Yu. Sokolova,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
RSATU named after P.A. Soloviev,
Rybinsk

Annotation: The article discusses theoretical foundations of high technologies, approaches to the interpretation of this scientific category are revealed. A significant place in the study is occupied by the analysis of the main

areas of application of high technologies, including the achievement of quality. The problem studying the role of science-intensive technologies in the economy, production, and the creation of modern inventions is highly relevant. There is indicated the possibility of using high technologies to reduce labor intensity while improving product quality and simplifying the technological operations performed.

Keywords: high technology, quality management, science-intensive, invention

Современные тенденции развития постиндустриального общества требуют обеспечения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Поэтому важная роль отводится применению высоких технологий (от англ. High Technology, Hi-Tech) – это наиболее новые и прогрессивные технологии, характеризующиеся высокой сложностью, часто включающие в себя электронику и робототехнику, используемые в производстве и других процессах. К высоким технологиям относят наиболее наукоемкие отрасли промышленности, а переход к их использованию является ключевым звеном текущего этапа научно-технической революции [1].

Сам термин появился и стал употребляться со второй половины XX века, и существенный вклад в его определение внесли такие отечественные ученые, как К.А. Багриновский, Е.В. Аметистов, А.С. Дмитриев, Б.И. Козлов, Ю.Ф. Першин. Существует несколько трактовок термина высокая технология:

– это совокупность информации, знаний, опыта, материальных средств при разработке, создании и производстве как новой продукции и процессов в любой отрасли экономики, имеющих характеристики высшего мирового уровня, так и для улучшения качества и удешевления производства известных продуктов;

– это любое сложное по исполнению, но при этом простое в использовании устройство, применение которого позволяет добиться таких результатов, о которых раньше не приходилось даже и помыслить;

– это технологии, основанные на высоко абстрактных научных теориях и использующие научные знания о глубинных свойствах вещества, энергии и информации;

– это инженерная деятельность по созданию новых изделий и технологий, если она основана на «ноу-хау» и на правилах сильного мышления;

– это принципиально новые технологии, особенно данный термин применим в области электроники, ракетно-космических исследований, атомных производств, самолетостроения и смежных отраслях;

– это передовые технологии, имеющие инновационный, революционный характер [2, 3].

Опираясь на приведенные трактовки данного научного термина, можно сказать, что высокими следует считать такие технологии, которые обладают совокупностью следующих основных признаков:

– наукоемкость, то есть значительное увеличение доли научных знаний во всей совокупности знаний, используемых в имеющейся технологии;

– системность;

– устойчивость и надежность;

– возможность физического и математического моделирования с целью структурно-параметрической оптимизации производственных процессов;

– высокоэффективный рабочий процесс;

– компьютерная технологическая среда;

– автоматизация всех этапов разработки и реализации технологии;

– экологическая чистота и процесса, и конечного продукта.

Кроме того, высокие технологии могут быть реализованы при соответствующем техническом и кадровом обеспечении: наличии прецизионного оборудования, оснастки и инструмента, систем диагностики, компьютерной сети управления, специализированной подготовки персонала. Тем не менее, высокие технологии характеризуются быстрым устареванием, которое иногда происходит уже к моменту их внедрения. Поэтому важным аспектом является то, что для их создания требуются комплексные межотраслевые и междисциплинарные знания участников процесса [4].

Среди наиболее популярных направлений внедрения и применения высоких технологий можно выделить следующие сферы:

– полупроводниковые технологии: микро- и нанoeлектроника, квантовая и оптическая электроника, радиоэлектроника, программное обеспечение вычислительной техники, искусственный интеллект, беспроводные технологии;

– робототехника и электромеханика: микро- и нано-электромеханические системы (MEMS/NEMS);

– нанотехнологии и новые материалы: технологии нанообъектов, технологии наноструктур, технологии неразмерных нанопараметров;

– «чистые» технологии (Cleantech) и альтернативная энергетика: рециклинг, атомная энергетика, солнечная энергетика, водородная энергетика, технологии энергосбережения;

- системы безопасности, контроля и автоматизации: биометрика, системы контроля и управления доступом, датчики и аналитическое оборудование, навигационные технологии;
- оборонные технологии и технологии двойного назначения: самолетостроение, ракетостроение, космическая техника;
- живые системы и биотехнологии: геномная инженерия и генотерапия, биохимия и биофизика, микробиологическая промышленность;
- инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная экономика), базирующаяся на постоянном технологическом совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с высокой добавочной стоимостью [6].

Возможно также отнесение технологий к разряду высоких по степени «неучастия» в них человека. Их реализация не только с точки зрения совершенствования производственных процессов, но и в социальных направлениях (например, системы распространения новостей, технологии коллективной работы и обучения) позволяет говорить о высоких технологиях социального назначения [8, с. 26].

Наибольшей приоритетностью для высокотехнологичных отраслей обладает категория качества, а его достижение и дальнейшее совершенствование в процессе производства продукции и оказания услуг при соблюдении требований международных стандартов представляет собой существенную часть любого бизнес-процесса компании, начиная от стадии возникновения идеи, и заканчивая выходом конечного продукта на рынок. Однако при обеспечении потребности в достижении наилучшего качества высокотехнологичные отрасли могут столкнуться с некоторыми проблемами. Во-первых, возникает постоянно растущий спрос на более быстрые инновации, новые запуски и обновления – как в аппаратном, так и в программном обеспечении. Во-вторых, происходит стремительное сокращение жизненного цикла высокотехнологичной продукции, что приводит к ужесточению процессов, возникновению потребности в повышении надежности цепочек поставок при условии поддержания высокого качества поставляемого сырья. В связи с этим непрерывное совершенствование качества является ключевой частью любого высокотехнологичного производственного процесса [5, с. 49].

В частности, для достижения качества продукции на современном этапе технологического развития и решения обозначенных выше проблем могут быть использованы Системы Управления Качеством Предприятия (Enterprise Quality Management Systems – EQMS). Их применение оказывает прямое влияние на четыре ключевых показателя: непосредственно качество продукта, его стоимость, условия и уровень доставки, а также формирование жизнеспособного бренда и поддержание корпоративного имиджа фирмы.

Постоянное улучшение качества в высокотехнологичных отраслях обеспечивается за счет решения следующих значимых задач:

- создание замкнутого цикла для отслеживания всех процессов;
- обеспечение прозрачности цепочек поставок (глобальных и локальных);
- измерение ключевых показателей качества и цепочки поставок, получение информации о качестве с помощью информационных панелей и отчетов в масштабах всей организации;
- достижение целей экологической безопасности через повышение устойчивости процесса оценки поставщиков;
- настройка процессов управления качеством для обеспечения бездефектного производства и снижения уровня производственных затрат;
- интеграция процессов обеспечения качества с существующими производственными процессами;
- обеспечение беспрепятственного соблюдения нормативной документации во всех регионах, филиалах и представительствах компании;
- применение специализированного оборудования и модулей управления для мониторинга событий в области качества, в сфере кибербезопасности;
- настройка системы управления обучением для вовлечения персонала в использование передового программного обеспечения, включая последние тенденции в области высоких технологий [7, с. 127].

Реализация современных инноваций происходит с помощью научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. НИОКР – это совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их практическое применение при создании нового изделия или технологии. Среди современных наукоёмких изобретений можно выделить:

- телекоммуникации, а именно новейшие технологии построения телекоммуникационных сетей;
- изобретения для астрофизических исследований космоса и дистанционного зондирования Земли;
- специальное приборостроение, в том числе лабораторное оборудование;
- автоматизированные системы диспетчерского управления (АСДУ);
- материалы, разработанные на основе наночастиц с уникальными характеристиками, вытекающими из микроскопических размеров их составляющих;
- медицинское оборудование и технологии;
- высокотехнологичная электротехника и электроника [4].

Таким образом, высокие технологии представляют собой мировой феномен, характеризующийся межконтинентальным масштабом. Повсеместное их использование и распространение представляет собой важнейшее звено научно-технической революции на современном этапе ее развития. Научные изобретения предназначены как для автоматизации и настройки процессов качества, так и для повышения производительности труда при одновременном снижении сложности выполняемых операций.

Список литературы

[1] Wikipedia. Высокие технологии: свободная энциклопедия – / Wikipedia. – Электронные данные. [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Высокие_технологии. (дата обращения: 20.04.2022).

[2] Аметистов Е.В. Монодисперсные системы и технологии [Текст] / Е.В. Аметистов, А.С. Дмитриев. – М.: МЭИ, 2002. 392 с.

[3] Багриновский К.А. Современные методы управления технологическим развитием [Текст] / К.А. Багриновский, М.А. Бендилов, Е.Ю. Хрусталева. – М.: Российская политическая энциклопедия, 2001. 272 с.

[4] Бочкарёв А.И. Естественно-научные основы высоких технологий. Конспект лекций [Текст] / А.И. Бочкарёв, Т.С. Бочкарева. – Тольятти: ТГУС, 2007. 105 с.

[5] Гнатик Е.Н. Высокие технологии и сдвиг гуманитарной парадигмы [Текст] / Е.Н. Гнатик. – М.: Книжный дом Либроком, 2012. 168 с.

[6] Жукова Е.А. Проблема классификации высоких технологий. // Вестник ТГПУ. – 2008. № 1 (75). 34-46 с.

[7] Малинецкий Г.Г. Чтоб сказку сделать былью...: Высокие технологии – путь России в будущее [Текст] / Г.Г. Малинецкий. – М.: Ленанд, 2015. 224 с.

[8] Рогов В.А.: Основы высоких технологий [Текст] / В.А. Рогов, А.Д. Чудаков, Л.А. Ушомирская. – М.: Вузовская книга, 2007. 256 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Wikipedia. High technologies: the free encyclopedia – / Wikipedia. – Electronic data. [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/High-tech>. (date of access: 20.04.2022).

[2] Ametistov E.V. Monodisperse systems and technologies [Text] / E.V. Ametistov, A.S. Dmitriev. – M.: MPEI, 2002. 392 p.

[3] Bagrinovsky K.A. Modern methods of managing technological development [Text] / K.A. Bagrinovsky, M.A. Bendikov, E.Yu. Khrustalev. – М.: Russian political encyclopedia, 2001. 272 p.

[4] Bochkarev A.I. Natural-scientific foundations of high technologies. Lecture notes [Text] / A.I. Bochkarev, T.S. Bochkareva. – Tolyatti: TGUS, 2007. 105 p.

[5] Gnatik E.N. High technologies and the shift of the humanitarian paradigm [Text] / E.N. Gnatik. – М.: Knizhny Dom Librokom, 2012. 168 p.

[6] Zhukova E.A. The problem of classification of high technologies. // Bulletin of TSPU. – 2008. No. 1 (75). 34-46 p.

[7] Malinetsky G.G. To make a fairy tale come true...: High technologies are Russia's way to the future [Text] / G.G. Malinetsky. – М.: Lenand, 2015. 224 p.

[8] Rogov V.A. Fundamentals of high technologies [Text] / V.A. Rogov, A.D. Chudakov, L.A. Ushomirskaya. – М.: Vuzovskaya kniga, 2007. 256 p.

© М.Б. Горшкова, Е.Ю. Соколова, 2022

Поступила в редакцию 27.04.2022

Принята к публикации 05.05.2022

Для цитирования:

Горшкова М.Б., Соколова Е.Ю. Высокие технологии как основа развития современных наукоемких отраслей // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-1(19). С. 46-52. URL: <https://ip-journal.ru/>